

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA YASHASH HUQUQI

Jo’raqulov Mirkomil Jamshid o’g’li
Saitkulova Dildora Anvarjon qizi

Toshkent Davlat Transport Universiteti "Iqtisodiyot" fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich Yu-13 guruh talabalari.

Ilmiy rahbar: Majidov Jamshid

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada insonning yashash huquqi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qanday mustahkamlanganligi va uning huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Konstitutsiyaning bir qator moddalarida belgilangan yashash huquqi, inson sha’ni va qadr-qimmat, qiynoqlardan himoya hamda inson hayotining daxlsizligi kabi tamoyillar keng yoritilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston Respublikasining inson huquqlarini ta’minlash borasidagi milliy institutlar — Ombudsman, Inson huquqlari bo‘yicha milliy markaz, Prezident huzuridagi qonunchilik hujjatlari monitoringi instituti va Adliya vazirligi faoliyati tahlil etilgan. Qolaversa xalqaro huquqiy normalar, xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt bilan bog‘liqlikni ko‘rsatib, O‘zbekistonning inson huquqlarini himoya qilishdagi yondashuvini xalqaro standartlar bilan solishtirildi. Maqola inson huquqlari sohasidagi islohotlar, o‘lim jazosi bekor qilinishi va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashdagi yutuqlarni ham yoritadi. **Kalit so‘zlar:** yashash huquqi, inson huquqlari, Konstitutsiya, erkinlik, inson sha’ni, huquqiy kafolat, xalqaro normalar, milliy institutlar, demokratiya, islohotlar.

ANNOTATION

This article analyzes how the right to life is enshrined in the Constitution of the Republic of Uzbekistan and examines its legal foundations. It comprehensively highlights the principles of the right to life, human dignity, protection from torture, and the inviolability of human life established in several constitutional provisions. The article also explores the activities of national institutions responsible for ensuring human rights in Uzbekistan, including the Ombudsman, the National Human Rights Centre, the Institute for Monitoring Current Legislation under the President, and the Ministry of Justice. Furthermore, it discusses the relationship between Uzbekistan’s national approach and international legal norms, particularly the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,

comparing the country's human rights protection framework with international standards. The article also sheds light on reforms in the field of human rights, the abolition of the death penalty, and the achievements in strengthening democratic values.

Keywords: Right to life, human rights, Constitution of Uzbekistan, human dignity, freedom, legal guarantees, international law, national institutions, democracy, reforms. “Hayot inson uchun eng buyuk ne’matdir. Hayotni qadrlash — millatni, jamiyatni qadrlash demakdir.” (Mahmudxo‘ja Behbudiy)

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi ham insonning yashash huquqini oliy qadriyat sifatida tan oladi. Asosiy qonunimizning 25-moddasida har bir insonning yashash huquqi kafolatlanishi belgilangan bo‘lib, bu huquq boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali ham mustahkamlanmoqda. Ayniqsa, jinoyat qonunchiligida inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyat turlaridan biri sifatida ko‘riladi va unga nisbatan qat’iy jazolar belgilanadi. Zamonaviy dunyoda yashash huquqiga tahdid solayotgan omillar – terrorizm, qurolli mojarolar, ekologik inqirozlar, kasalliklar va boshqa xavfxatarlar tobora ortib bormoqda. Bu esa davlatlardan inson hayotini himoya qilish borasida yanada faol va samarali chora-tadbirlar ko‘rishni talab etmoqda. Material va metodlar. Insonning yashash huquqi — bu eng muqaddas va ajralmas huquq bo‘lib, barcha boshqa huquq va erkinliklarning asosi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mazkur huquqni oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan asosiy hujjat sifatida mustahkamlab, davlatning har bir fuqaroning hayotini himoya qilish majburiyatini belgilaydi. Konstitutsiyaviy asos: Yashash huquqi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25- moddasida belgilab qo‘yilgan: 25-modda: Har bir inson yashash huquqiga ega. Insonning hayotiga tajovuz qilish — eng og‘ir jinoyat hisoblanadi. O‘lim jazosi qonun bilan taqiqlanishi yoki faqat eng og‘ir jinoyatlar uchun belgilanishi mumkin. Mazkur modda shaxsning hayotini daxlsiz deb e’lon qiladi va uni har qanday noqonuniy tajovuzdan himoya qilish davlatning asosiy vazifalaridan biri ekanligini 4 belgilaydi. Bunda yashash huquqining buzilishi jinoyat deb baholanadi va qonun bilan qat’iy jazolanadi¹. Yashash huquqi boshqa asosiy huquq va erkinliklar bilan uzviy bog‘liq. Xususan: 26-modda: Har kimning sha’ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Bu norma yashash huquqini nafaqat jismoniy hayot bilan, balki insoniy munosabatlar, psixologik xavfsizlik va hurmat bilan bog‘laydi. 27-modda: Hech kim qiynoqqa solinishi, shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadrqimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoga tortilishi mumkin emas. Bu huquq yashash huquqining inson qadr-qimmatini nuqtai nazaridan kengaytmasidir. 13-modda: Inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va

boshqa daxlsiz huquqlari O'zbekiston Respublikasida oliy qadriyat hisoblanadi. Bu konstitutsiyaviy prinsip davlat hokimiyati va jamiyat faoliyatining asosiy mezonidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ko'rsatilganidek, davlat: fuqarolarning hayotini muhofaza qilish choralari ko'radi; sog'liqni saqlash (48-modda), xavfsizlik va ijtimoiy himoya (43-modda) sohalarida yashash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi; favqulodda holatlarda, urush yoki tabiiy ofatlar paytida ham inson hayotining muhofazasini ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. O'zbekiston yashash huquqini e'tirof etgan holda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (3- modda) va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (6-modda) qoidalariga ham amal qiladi. O'zbekiston Respublikasining inson huquqlari bo'yicha milliy davlat tashkilotlariga quyidagilar kiradi: 1) O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman);(ombudsman o'rinbosari – Bola huquqlari bo'yicha vakil; 2) Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi; 3) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi amaldagi qonunchilik hujjatlari monitoringi instituti. 4) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Biznes ombudsman. O'zbekiston Respublikasi Vena deklaratsiya hamda Harakat dasturi asosida inson huquqlari bo'yicha quyidagi milliy institutlar tashkil etildi: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman), Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi amaldagi qonunchilik hujjatlari monitoringi instituti. 1996-yil 31-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni asosida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tashkil etildi. Markazning asosiy maqsadi — huquq va erkinliklarni himoya qilish ko'p tarmoqli tizimini kompleks tartibida birinchi darajali masalalarni hal etish – inson huquqlari sohasida Milliy dastur ishlab chiqish va tadbiq etish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi amaldagi qonunchilik hujjatlari monitoringi Instituti qonunchilik ustidan monitoring olib boruvchi, qabul qilinishi kerak bo'lgan qonunlarni ekspertizadan o'tkazuvchi ilmiy – hamda tadqiqot olib boradigan tizim hisoblanib davlat rahbarining qonunchilik tashabbusi huquqining amalga oshirishiga ko'maklashadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi: O'zbekiston Respublikasi oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)ning 2009-yildagi faoliyati to'g'risida hisobot. - T.: 2010. 6 - davlat va jamiyat qurilishi sohasidagi demokratik islohotlar jarayonini, hokimiyatlar bo'linishi konstitutsiyaviy prinsipining hayotga izchil tadbiq etilishini tizimli tahlil qilish, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati

tarmoqlarining mustaqilligi va erkinligini kuchaytirish, ularning kelishilgan holda faoliyat yuritishi hamda hamkorligini, ular o'rtasida muvozanatni ta'minlash, davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanatining samarali tizimini shakllantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish; - hokimiyatning ijro etuvchi tarmog'ini isloh qilish va demokratlashtirish masalalarini kompleks o'rganish, ayrim hokimiyat vakolatlari va funksiyalarini markaziy davlat hokimiyati organlaridan, hukumatdan boshlab mahalliy davlat hokimiyati organlariga fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o'tkazish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. "Bizning oldimizda turgan yana bir muhim va dolzarb vazifa-u ham bo'lsa, "Kuchli davlatdan kuchli jamiyatga o'tish" degan shiorni amalda ro'yobga chiqarishdir. Bu maqsadga erishish uchun, birinchidan, davlatimizning markaziy va yuqori boshqaruv organlari vakolatlarini bosqichma-bosqich quyi tizimga, shu jumladan, o'zini-o'zi boshqarish tuzilmalariga o'tkazish talab qilinadi" - O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, siyosiy partiyalarning parlamentdagi fraksiyalari, joylardagi deputatlik guruhlarining qonun ijodkorligi, nazorat – tahlil faoliyati samaradorligini oshirish masalalarini chuqur o'rganish; - Siyosiy partiyalarning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini shakllantirishdagi ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishi ustidan samarali parlament, deputatlik nazoratini amalga oshirishdagi rolini kuchaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish; - Jamiyatda demokratiya va adolatni ta'minlashning eng muhim omili sifatida sud hokimiyati mustaqilligi va erkinligini mustahkamlash jarayonlarini 7 kompleks tahlil qilish, sudni inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini muhofaza va himoya etishga xizmat qiladigan davlatning tom ma'nodagi mustaqil institutga aylantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish; - Hokimiyatlar bo'linishi prinsipini hayotga tatbiq etish, ularning samarali tarzda kelishilgan holda faoliyat yuritishi hamda hamkorligini ta'minlash bo'yicha rivojlangan demokratik mamlakatlar tajribasini tizimli o'rganish, ushbu tajribadan globallashuv sharoitida jahonda ro'y berayotgan demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishning zamonaviy tendensiyalarini hisobga olgan holda davlat qurilishi tizimida foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. - O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish yo'lida ixtisoslashgan organ sifatida harakat qiladi. - Boshqarmaning asosiy vazifalari qatoriga inson huquqlari va unga amal qilish sohasidagi qonunchilikni tahlil qilish; inson huquqlari asosidagi mavjud bo'lgan qonunchilikni mukammallashtirish; konstitutsiya va qonunlar bilan belgilab qo'yilgan inson huquqlari bo'yicha qonunlarga amal qilishni ta'minlash kiradi. Ko'p millatli mamlakat hisoblangan O'zbekistonda 140 dan ortiq

milliy madaniy markazlar o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi 10-sonli qarori asosida Respublika Baynalmilal madaniy markazi tashkil etildi. Markaz barcha madaniy markazlarga faoliyatida amaliy va uslub jihatidan o'z yordamini berish bilan birgalikda mamlakatda istiqomat qiluvchi turli millat va elatlarning vakillarining ehtiyojlarini qondirishda o'z ko'magini ko'rsatadi. - Inson huquqlari kafolatlari bo'yicha xalqaro mehanizmlar. Bir qator mamlaklar o'zlarining rasmiy bayonotlarida BMT ustaviga asosan muayyan inson 3 O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenum qarorlari, 2022–2023-yillar 8 huquqlariga irqiy, jinsiy, til va diniy kamsitishlarsiz rioya qilinishini ta'minlashda davlat yurisdiksiyasini rad qildilar. - Boshqa guruh davlatlari esa BMT Ustavining yuridik majburiyiligini tan olishgan holda davlat suvereniteti tushunchasini mutloqlashtirishib, inson huquqlari sohasi butunlay davlatning ichki vakolati deb hisoblashlarini bildirishdi. - Inson huquqlari sohasida xalqaro huquq rolining oshishiga asosiy sabablardan biri Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, inson huquqlari bo'yicha xalqaro paktlar va mazkur sohada boshqa xalqaro konvensiyalarning qabul qilinishidir. - Tadqiqotlardan birida ta'kidlab o'tilganidek, "1948-yildan so'ng qabul qilingan 90 dan ortiq milliy konstitutsiyalar o'zida deklaratsiya qoidalarini aks ettiradi va mazkur qoidalar uning ta'siri ostida kiritilgan" - Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida quyidagi umume'tirof etilgan inson huquqlarining to'liq ro'yxati keltirib o'tilgan: - Shaxsiy huquq va erkinliklar: - yashashga bo'lgan huquq, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi(3- modda); - qullikning ta'qiqlanishi (4-modda); - qiynoqlarning ta'qiqlanishi, inson qadr-qimmatini kamsituvchi yoki noinsoniy muomalalar va jazolashlarning ta'qiqlanishi(5-modda); - har bir insonning huquqiy subyekt bo'la olishining tan olinishi(6- modda); - asosiy huquqlarini buzilishi sabab bo'lgan harakatlarga qarshi sud himoyasiga bo'lgan huquq(7-modda); O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenum qarorlari, 2022–2023-yillar 9 - huquqlarni sud tomonidan samarali tiklanishiga bo'lgan huquq(8- modda); - o'zboshimchalik bilan qamoqqa olish, ushlab turish yoki surgun qilishdan himoya qilishga bo'lgan kafolat (9-modda); - mustaqil va betaraf sudga bo'lgan huquq(10-modda); - aybsizlik prezumpsiyasi, qonunning orqaga qaytish kuchining yo'qligi(11-modda) Insonning uni o'rab turgan guruhi va tashqi dunyo bilan bo'gan munosabatlari doirasidagi huquqlari: - shaxsiy hayotga bo'lgan huquq(12-modda); - erkin ko'chib yurishga va yashash joyini erkin tanlashga bo'lgan huquq(13-modda); - boshpanaga bo'lgan huquq(14-modda); - fuqorolikka bo'lgan huquq(15-modda); - nikoh munosabatlarida erkak va ayolning teng huquqliligi. Oilaning jamiyat va davlat tomonidan himoya qilinishiga bo'lgan huquq(16-modda); - mulkka individual va

o'zaro egalik qilish huquqi(17-modda). Tadqiqot natijalari. O'zbekistonning mustaqil rivojlanish yillarini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin bo'lib, bu ikki bosqichning har birida inson huquqlari ham o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. Birinchi bosqich - 1991—2000-yillar: birinchi darajali islohotlar va o'tish davri islohotlari va milliy davlatchilik asoslarini shakllantirish. Bu davrda o'zbekistonda demokratik huquqiy davlat qurishning huquqiy va tashkiliy asoslari, bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo'naltirilgan asoslari barpo etildi, inson huquqlari hamda erkinliklarini rag'batlantirish, ularga rioya etish hamda himoya qilish tizimi 10 shakllantirildi. ayni shu yillarda O'zbekiston BMTning inson huquqlariga oid oltita asosiy hujjatlariga qo'shildi, inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar, inson huquqlari sohasida uzluksiz ta'lim tizimi tashkil etildi. Keyingi bosqich - 2001-yildan - hozirgacha: faol demokratik yangilanish va mamlakatni modernizatsiyalash davri. Bu davr, birinchidan, umumdavlat va mintaqalar manfaatlarini ifodalovchi ikki palatali parlamentning tashkil etilishi va faol ishlashi asosida qonunchilik hokimiyati roli va ta'sirining kuchayishi; ikkinchidan, davlat miqyosidagi muhim qarorlar qabul qilinishida siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ta'sirining oshishi, davlat tuzilmalari ustidan jamoatchilik nazorati va monitoringini amalga oshirish borasida nodavlat notijorat tashkilotlari nufuzi hamda ahamiyatining oshishi; uchinchidan, sudhuquq tizimini liberallashtirish hamda insonparvarlashtirishga qaratilgan tub islohotlarning amalga oshirilishi, jazo tizimidan o'lim jazosining chiqarib tashlanishi, sud hokimiyati mustaqilligi va samaradorligining mustahkamlanishi; va to'rtinchidan, inson huquqlari ta'limi sohasida keng axborot-ma'rifiy ishlarning amalga oshirilishi, jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirish va uni rivojlantirish bilan tavsiflanadi.⁵ Inson huquqlarini himoya qilish - Konstitutsiyaning asosiy prinsipi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy tizimini tubdan isloh qilishning asosiy yo'nalishi va pirovard maqsadi hisoblanadi.

XULOSA

Yashash huquqi — insoniyat taraqqiyotining ajralmas va eng oliy qadriyatidir. Bu huquq boshqa barcha huquq va erkinliklarning poydevori sifatida demokratik jamiyatda ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, har bir davlatning konstitutsiyaviy va xalqaro majburiyatlarida o'z ifodasini topgan. Mazkur maqola 5 O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar: inson huquqlari bo'yicha universal shartnomalar. - T.: "adolat" 2002.-270 b. 11 davomida yashash huquqining nazariy, huquqiy va amaliy asoslari, uni xalqaro va milliy miqyosda ta'minlash mexanizmlari keng qamrovda o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi: Yashash huquqi tabiiy, ajralmas va ilohiy manbaga ega bo'lgan fundamental huquq

bo‘lib, uni davlat emas, Yaratgan ato etadi. Shu sababli ham ushbu huquqning daxlsizligi barcha huquqiy tizimlar uchun ustuvor tamoyildir. Davlat inson huquqlarining asosiy kafolatchisi bo‘lganligi sababli, u mamlakatda yashash huquqiga rioya etilishini va uning himoya qilinishini ta‘minlashi shart. Bu quyidagilarni anglatadi: davlat vakillari o‘limga olib keluvchi kuchni faqat juda kam hollarda, istisno tariqasida va faqat mutlaq zarurat yuzaga kelganida qo‘llashi mumkin; agar davlat vakillari kimningdir hayoti xavf ostida ekanligini bilsa yoki bilishi mumkin bo‘lsa, u holda ular bu hayotni himoya qilish uchun barcha oqilona choralarni ko‘rishlari shart; agar kimningdir hayoti tortib olingan bo‘lsa, davlat bu holatni tergov qilishga majburdir. Davlatning hayotni himoya qilish majburiyati, shuningdek, yashash huquqining to‘liq amalga oshirilishini ta‘minlash uchun huquqiy asos yaratishni ham o‘z ichiga oladi. Bu — davlat yoki xususiy tashkilotlardan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan barcha oqilona taxmin qilinadigan tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan huquqiy normalarni qabul qilish, shuningdek, yashash huquqini himoya qilish vakolatiga ega bo‘lgan tashkilotlar yoki davlat organlarini barpo etishni ham o‘z ichiga oladi. BMT, Yevropa Kengashi, Afrika Ittifoqi kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan paktlar, konvensiyalar va deklaratsiyalar yashash huquqining xalqaro huquqiy poydevorini tashkil qiladi. O‘zbekiston Respublikasi ham ushbu xalqaro hujjatlarga qo‘shilgan holda mazkur huquqni e‘tirof etgan. 12 Milliy darajada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari yashash huquqining konstitutsiyaviy kafolatlarini belgilab, uni har tomonlama himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlab bergan. So‘nggi yillarda mamlakatimizda o‘lim jazosi taqiqlanishi, mahkumlarni afv etish va ularni ijtimoiy hayotga qayta integratsiya qilish bo‘yicha amaliy choralar insonparvarlik tamoyillari asosida yashash huquqini yanada chuqurroq anglashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, terrorizm, ekologik falokatlar, pandemiyalar, ijtimoiy tengsizlik kabi zamonaviy tahdidlar yashash huquqiga jiddiy xavf tug‘dirayotganligi ushbu huquqni himoya qilishda yangi yondashuv va mexanizmlarni joriy etishni talab etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2023. –13 b. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 13.05.2023-y., 06/23/70/0275-son)
3. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, 1966
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenum qarorlari, 2022–2023-yillar

5. BMT Inson huquqlari kengashining O‘zbekistonga oid Universal davriy sharhi (UPR) hisobotlari

6.BMT ning Bolalar Huquqlari Konvensiyasi (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.07.2019-y., 09/19/597/3445-son; 19.06.2020-y., 09/20/391/0777-son).